

Tamara muß Haare lassen...

1 Wie freue ich mich, denn mein Haar ist nur, wenn's lang ist, wunderbar.

8 Auch wird jetzt ernsthaft nachgedacht, was man mit mir noch weiter macht.

Wenn man klein ist, gibt es immer viel zu viele Leute, die es besser überhaupt nicht geben sollte. Da sind der Herr Lehrer, der die ganze Zeit streng ist; die Tante Berta, die nicht begreifen will, daß Zeltli besser als Kohlräbli sind, und der böse Nachbar, der laut schreit, nur weil wir in seinem Garten ein wenig Fangis spielen. Ja, und dann ist da noch jemand, der Coiffeur nämlich, um den die Kinder einen

möglichst großen Rank machen, weil man ganz einfach seine Schere nicht mag. Die zweijährige Tamara ist da keine Ausnahme. Sie hatte blonde lange Haare, die nicht nur ihr, sondern auch dem Vater gefielen. Die Mutter war anderer Ansicht, und so kam denn, was kommen mußte. Und ungefähr das ging Tamara beim Coiffeur durch den Kopf:

2 Doch Mutter fand, daß eine Schere für meinen Schopf kein Luxus wäre.

4 Der Tränen will ich mich nicht schämen, weil sie mir doch das Schönste nehmen.

5 Was nützt es denn, sich aufzuregen? Wenn's ihnen Spaß macht, meinewegen ...

6 Und unvermittelt seh' ich dann, daß man mit Klammern spielen kann.

7 Mir ist im Spiegel nicht ganz klar, was oben ist auf meinem Haar.

9 Warum muß das so lange gehen? Ich kann von Schlaf bald nichts mehr sehen.

10 Ich frage, wenn ich gähnen muß: Wann machen die da endlich Schluß?

11 Vor lautem warmem Wind darnach bin ich auf einmal wieder wach.

12 Ich lache laut und staune sehr: Ich bin ja schöner als vorher -!

Peter Farmer

3 Zum Coiffeur hat sie mich gebracht. Das ist es, was mich traurig macht.

Aufnahmen Herbert Maeder